

SANTAS EXPERIENCE: UM NOVO MODELO EDUCACIONAL PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM

DOI:10.5281/zenodo.14577311

SILVA, Ana Luiza Carneiro da¹
LOPES, Kelly Cristine²
NASCIMENTO, Walker Soares do³
TEIXEIRA, Gustavo Tostes Dourado⁴
MENDONÇA, Érica Toledo de⁵
CARVALHO, Camilo Amaro de⁶

Objetivo: Relatar a experiência em andamento de desenvolvimento de uma parceria entre duas instituições renomadas de cunho educacional e hospitalar para a formação de profissionais na área da Enfermagem. **Contexto:** Consiste em uma parceria entre a Casa de Saúde Santa Lúcia e a Faculdade Santa Marcelina, localizadas em Muriaé-MG, para a oferta de cursos livres e cursos técnicos de Enfermagem. **Descrição das atividades:** O modelo de ensino proposto pelas instituições baseia-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais e é inspirado na dinamicidade da educação superior norte-americana. As disciplinas ministradas por profissionais qualificados e atuantes em suas respectivas áreas estendem-se além das salas de aula tradicionais e integram elementos inovadores. Além da matriz curricular obrigatória, são oferecidas disciplinas autônomas, proporcionando ao discente o acesso às áreas de interesse e flexibilidade no processo de aprendizagem. A Prática Supervisionada será realizada nas dependências da Casa de Saúde Santa Lúcia e constitui uma etapa essencial da formação acadêmica, garantindo a vivência prática e a consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso pelo estudante. **Análise dos resultados:** O curso encontra-se em fase de credenciamento e visa responder à demanda de formação de profissionais em enfermagem qualificados para atender às necessidades do setor saúde em um importante pólo como a cidade de Muriaé. **Considerações finais:** Analisando-se a oferta de cursos técnicos na região, o modelo educacional “Santas Experience” é reconhecido pela sua inovação ao preparar de forma qualificada os profissionais para enfrentar desafios e contribuir com a saúde e bem-estar dos pacientes e da comunidade.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Enfermagem. Educação em enfermagem. Escolas de enfermagem. Educação continuada em enfermagem.

¹ Farmacêutico-Bioquímico (Casa de Saúde Santa Lúcia). Mestranda no Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde (UFV). E-mail: ana.carneiro.silva@ufv.com.br

² Enfermeira Coordenadora UTI Adulto (Casa de Saúde Santa Lúcia). Enfermeira Titulada em Terapia Intensiva pela AMIB. E-mail: kellylsouza@yahoo.com.br

³ Vice Diretor Acadêmico. Faculdade Santa Marcelina. E-mail: walkernascimento@gmail.com

⁴ Diretor-Presidente (Casa de Saúde Santa Lúcia). E-mail: cliniradi@yahoo.com.br

⁵ Professor adjunto do Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). E-mail: erica.mendonca@ufv.br

⁶ Professor adjunto do Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). E-mail: camilo.carvalho@ufv.br